

TO'RTBURCHAKLI INTERVAL KOMPLEKS SONLARNING MODULINI ANIQLASH VA UNING GEOMETRIK TALQINI

Toxirov Feruz Jamoliddinovich
 Navoiy davlat universiteti, p.f.f.d. (PhD)
 E-mail: toxirovferuz90@gmail.com
 +99899-025-57-17

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313182>

Annotatsiya. Maqolada to'rtburchakli interval kompleks son tushunchasi va uning modulining geometrik talqini yoritilgan. Interval kompleks sonlarning nazariy asoslari, ularning modulini aniqlash usullari hamda koordinata tekisligida geometrik ma'nosi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kompleks son, interval son, interval kompleks son, modul, geometrik talqin, to'rtburchakli soha, interval arifmetika.

Kompleks sonlar nazariyasi matematika va uning turli amaliy tadbirlarida muhim rol o'ynaydi. U elektroenergetik tizimlarni modellashtirish, dielektrik va issiqlik o'tkazuvchanlik masalalari, shuningdek, gidrodinamika va elektromagnetizm kabi sohalarida keng qo'llaniladi. XVIII asrda kompleks sonlar yordamida ko'plab amaliy muammolar hal qilingan bo'lsa-da, ularning nazariy asoslari hali to'liq shakllanmagan edi. Fransuz matematigi P. Laplas esa mavhum sonlardan olingan natijalarni faqat qat'iy isbotlar bilan tasdiqlanganda chin haqiqat sifatida qabul qilish mumkinligini ta'kidlagan [1].

Keyingi davrlarda kompleks sonlar nazariyasi mustahkam mantiqiy asosga ega bo'lib, bugungi kunda nafaqat sof matematikada, balki fizik jarayonlar va hisoblash texnologiyalarida ham keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, hisoblashlarda yuzaga keladigan noaniqliklarni hisobga olish zarurati interval sonlar nazariyasining rivojlanishiga olib keldi. Kompleks va interval sonlarning uyg'unlashuvi natijasida interval kompleks son tushunchasi paydo bo'ldi. Xususan, to'rtburchakli interval kompleks sonlarning modulini aniqlash va uning geometrik talqini nazariy hamda amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi [2].

Kompleks sonlarning geometrik talqini kompleks o'zgaruvchining funksiyalari bilan bog'liq ko'pgina tushunchalarni aniqlash imkonini beradi, ularning qo'llanish sohasini kengaytiradi. Kompleks sonlar tekislikda vektorlar yordamida tasvirlangan kattaliklar bilan ish ko'riladigan ko'pgina muammolarda: suyuqlik oqimini o'rganishda, elastiklik nazariyasi masalalarida foydalanish mumkinligi ravshan bo'ldi [3].

Kompleks o'zgaruvchining funksiyalari nazariyasi taraqqiyotiga sovet olimlari katta hissa qo'shdilar. N.I.Musxelishvili ularni elastiklik nazariyasiga, M.V.Keldish, M.A.Lavrentyev aero-va gidrodinamikaga, N.N.Bogolyubov va V.S.Vladimirov maydonning kvant nazariyasi muammolariga tatbiqlari bilan shug'ullandilar. Shuningdek, I.S.Arjanix kompleks sonlarni maydonlar nazariyasiga qo'lladi [4].

Biz esa quyida to'rtburchakli interval kompleks son va uning modulining geometrik ma'nosi haqida bir nechta misollar ko'rib chiqamiz.

Tarif. Z kompleks intervalning absolyut qiymati deb, $|Z| = \max\{|z| | z \in Z\}$ munosabat bilan aniqlanuvchi kattalikka aytiladi. $Z = \mathbf{a} + \mathbf{b}i$ formula bilan aniqlanadigan kompleks intervallar uchun u

$$|Z| = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2} \quad (1)$$

ga teng. Bu yerda $\mathbf{a} = [\underline{a}, \bar{a}]$ va $\mathbf{b} = [\underline{b}, \bar{b}]$ interval sonlar [2].

a intervalning absolyut miqdori yoki moduli

$$|\mathbf{a}| = \max \{ |a|, a \in \mathbf{a} \} = \max \{ |\underline{a}|, |\bar{a}| \} \quad (2)$$

(2) ifoda orqali aniqlanadi.

(1) hamda (2) ifodadan foydalanib kompleks intervallarning moduli topiladi.

1-misol. $\mathbf{Z}=[2,8]+i[2,5]$ kompleks instervalning moduli topilsin.

Yechish.

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{(\max(|2|, |8|))^2 + (\max(|2|, |5|))^2} = \sqrt{8^2 + 5^2} = \sqrt{89} \approx 9,43.$$

$\mathbf{Z}=[2,8]+i[2,5]$ kompleks instervalning moduli koordinatalar sistemasida (0, 0) va (8, 5) nuqtalarni tutashtiruvchi vektor uzunligiga teng bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Kompleks intervalning geometrik tasviri

2-misol. $\mathbf{Z}=[-5,-1]+i[1,4]$ kompleks instervalning moduli topilsin.

Yechish.

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{(\max(|-5|, |-1|))^2 + (\max(|1|, |4|))^2} = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \approx 6,4.$$

$\mathbf{Z}=[-5,-1]+i[1,4]$ kompleks instervalning moduli koordinatalar sistemasida (0, 0) va (-5, 4) nuqtalarni tutashtiruvchi vektor uzunligiga teng bo'ladi (2-rasm).

3-misol. $\mathbf{Z}=[-4,-2]+i[-2,-5]$ kompleks instervalning moduli topilsin.

Yechish.

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{(\max(|-4|, |-2|))^2 + (\max(|-2|, |-5|))^2} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \approx 6,4.$$

$\mathbf{Z}=[-4,-2]+i[-2,-5]$ kompleks instervalning moduli koordinatalar sistemasida (0, 0) va (-4, -5) nuqtalarni tutashtiruvchi vektor uzunligiga teng bo'ladi (3-rasm).

2-rasm. Kompleks intervalning geometrik tasviri

3-rasm. Kompleks intervalning geometrik tasviri

4-misol. $Z=[1,4]+i[-2,-6]$ kompleks intervalning moduli topilsin.

Yechish.

$$|Z|=\sqrt{(\max(|1|,|4|))^2 + (\max(|-2|,|-6|))^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} \approx 7,2.$$

$Z=[1,4]+i[-2,-5]$ kompleks intervalning moduli koordinatalar sistemasida $(0, 0)$ va $(4, -6)$ nuqtalarni tutashtiruvchi vektor uzunligiga teng bo'ladi (4-rasm).

4-rasm. Kompleks intervalning geometrik tasviri

Yuqorida ko'rib chiqilgan misollardan shunday xulosa qilish mumkin. Ya'ni $Z = [\underline{a}, \bar{a}] + i[\underline{b}, \bar{b}]$ kompleks intervalning absolyut qiymati $(0,0)$ koordinatali nuqtadan $(\max[\underline{a}, \bar{a}], \max[\underline{b}, \bar{b}])$ koordinatali nuqttagacha bo'lgan vektor uzunligiga teng bo'ladi [3] (5-rasm).

5-rasm. Kompleks intervalning geometrik tasviri

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'rtburchakli interval kompleks son tushunchasi kompleks sonlar nazariyasini interval arifmetika bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi [5]. Bunday sonlarning modulini aniqlash ularning koordinata tekisligidagi geometrik talqini — ya'ni, to'rtburchak sohaga nisbatan masofalar oralig'i sifatida qarash imkonini beradi. Bu yondashuv nazariy jihatdan kompleks sonlarning yangi umumlashtirilgan shaklini beradi

hamda amaliy hisoblashlarda yuzaga keladigan noaniqliklarni baholashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, interval kompleks sonlarning modulini o'rganish fizik jarayonlarni modellashtirish, raqamli hisoblash va dasturlash masalalarida qo'llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gadetska S., Dubnitskiy V., Kushneruk Y., Khodyrev A. Performance of basic arithmetic actions with complex numbers, which are presented in interval hyperbolic form. — *Advanced Information Systems*, 2022, Vol. 6, No. 1, pp. 104-113.
2. Su Yanhong, Gong Zengtai, Qin Na. Complex interval-value intuitionistic fuzzy sets: Quaternion number representation, correlation coefficient and applications. — *AIMS Mathematics*, 2024, 9(8):19943-19966.
3. Edrees Mahmood & Gültekin Soylu. On Complex Interval Arithmetic Using Polar Form. — *Gazi University Journal of Science*, 2022, Vol. 35, No. 1, pp. 132-146.
4. Non-Linear Extension of Interval Arithmetic and Exact Resolution of Interval Equations: Pseudo-Complex Numbers. — *Giovanny Fuentes, Preprints.org*, 2025.
5. Тохиров Ф. Ж. и др. Алгоритмы вычисления определителя интервальной матрицы и о приложении их в задачах управления технологическими объектами // *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* 2023. – 2023. – С. 9-14.